

SISTEMA GENITAL (ANATOMIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA), INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA NA ADOLESCÊNCIA

ISBN: 978-85-5322-310-7 (Anais da EXPOFARMA 2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15689971>

Anne Gabrielle da Silva Conceição¹; Avelino Marcos Leal de Sousa¹; Carolina Asheley Monteiro da Cruz¹; Danielle Caroline Lopes Silva¹; Danilo de Souza Sá¹; Eva Letícia Souza Morais¹; Fernanda Alves Vieira¹; Kaillane Rodrigues Ferraz¹; Kauan Silva dos Santos¹; Lilia Mirtes Coelho de Sousa¹; Maria Carolina Lopes Santana¹; Maria Fernanda Pacheco Campelo¹; Maria Luisa Jovino de Souza Santos¹; Maria Vitória do Nascimento Rodrigues¹; Sara Queren de Souza Borges¹; Theresa Helen Macedo dos Reis¹; Virginia Elaine Santos Alves da Silva¹; Rosemairy Luciane Mendes²; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema genital, também chamado de sistema reprodutor, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por garantir a produção do gameta masculino (espermatozoide) e depositá-lo no interior do corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino (ovócito secundário) e também servindo de local para a fecundação e desenvolvimento do bebê. Os sistemas reprodutores masculino e feminino atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto. Os gametas são produzidos nas chamadas gônadas, sendo os testículos as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. Os testículos produzem os espermatozoides, enquanto os ovários produzem os ovócitos secundários, chamados popularmente de óvulos. Porém, apesar de ser a

forma de propagação da espécie, a relação sexual desprotegida também pode ocasionar Infecções Sexualmente Transmissíveis" (ISTs), que se referem a infecções transmitidas por contato sexual. São causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e podem ser transmitidas por meio de contato sexual (oral, vaginal, anal) sem proteção, ou ainda de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. O diagnóstico e tratamento das ISTs são importantes para evitar complicações de saúde, como infertilidade, câncer ou morte, e para interromper a cadeia de transmissão. A maioria das ISTs tem tratamento e cura, e o tratamento precoce melhora a qualidade de vida e reduz o risco de sequelas. A melhor forma de prevenir a transmissão das ISTs é usar camisinha em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) e evitar o compartilhamento de agulhas e seringas. Os objetivos foram ensinar sobre os sistemas genitais masculino e feminino, sua anatomia e funções; informar, de forma lúdica, sobre as principais ISTs, bem como sintomas, tratamento e formas de prevenção das mesmas; mostrar a importância dos métodos contraceptivos para evitar ISTs e gravidez não planejada e sanar quaisquer dúvidas sobre o tema. A metodologia utilizada foi adequada a faixa etária dos ouvintes com vídeos, apresentação de slides e maquetes lúdicas numa linguagem simples e objetiva. Foi apresentado ainda um jogo para fixação do conteúdo explanado, com distribuição de folhetos informativos. O projeto resultou na exposição de informações úteis aos estudantes visitantes, possibilitando práticas corretas e conscientes sobre o assunto, bem como aplicação prática dos conteúdos teóricos e práticos vistos em sala de aula pelos discentes. A EXPOFARMA possibilitou um diálogo entre os discentes e uma parcela da sociedade, com uma troca benéfica de informações. Além disso, foi uma forma de fixação dos conteúdos de uma forma didática, que serão utilizados na área profissional no futuro. O projeto mostrou-se também como uma forma de mostrar a importância do ensino para a construção de uma comunidade bem informada.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema genital. Métodos contraceptivos. Infecções sexualmente transmissíveis. Educação sexual.